

Людмила ЧАБАК
кандидат філософських наук,
директор проєктів Сіверського інституту регіональних досліджень
м. Чернігів,
ORCID ID: 0000-0001-8874-2647

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ В ГРОМАДАХ: ВИКЛИКИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ТА ВІЙНИ

DOI:

Стаття присвячена основним викликам, що постали перед сферою культури на локальному рівні в умовах пандемії COVID-19 та повномасштабного вторгнення держави-агресора. Дослідження здійснюється в контексті відображення нагальних суспільних та політичних процесів, які стали визначальними факторами для розвитку культури в територіальних громадах України.

Акцент зроблено саме на регіональному вимірі культури, де культурні установи та ініціативи стикаються з численними труднощами в умовах воєнного часу. Аналізується ситуація в культурному просторі територіальних громад з врахуванням викликів, що виникають внаслідок військових дій та пандемії. Розглядаються виклики, пов'язані з руйнуванням та знищенням культурних пам'яток, які є важливими елементами національної спадщини.

Особлива увага приділяється проблемам відтоку кадрів та втраті значної частини фахівців у сфері культури через зміну сфери діяльності та виїзд за межі України. Ці проблеми значно ускладнюють функціонування культурних інституцій та їх здатність надавати культурні послуги населенню. Окремий блок присвячено потребам у задоволенні культурного попиту українців, який набуває особливого значення в умовах соціальної напруги та кризи.

Проаналізовано проблеми фінансування сфери культури, які стали ще більш гострими в умовах економічних обмежень, викликаних війною та пандемією. Також йде мова про неможливість оцінки повного масштабу руйнувань та втрат у сфері культури через активні бойові дії та відсутність зв'язку з тимчасово окупованими територіями.

Ця стаття підкреслює необхідність системного підходу до відновлення та підтримки культурних ініціатив на регіональному рівні, а також закликає до більшої уваги з боку держави та міжнародної спільноти щодо збереження культурної спадщини України в умовах поточних викликів.

Ключові слова: культура, відновлення, війна, територіальні громади.

Liudmyla Chabak
candidate of philosophical sciences,
director of projects of the "Siverian Institute of Regional Studies"

CHALLENGES FOR THE SPHERE OF CULTURE IN THE CONDITIONS OF PANDEMIC AND WAR

The article is dedicated to the main challenges faced by the cultural sphere at the local level under the conditions of the COVID-19 pandemic and the full-scale invasion by the aggressor state. The research is conducted in the context of reflecting urgent social and political processes, which have become decisive factors for the development of culture in the territorial communities of Ukraine.

The focus is on the regional dimension of culture, where cultural institutions and initiatives encounter numerous difficulties during wartime. The situation in the cultural space of territorial communities is analyzed, considering the challenges arising from military actions and the

pandemic. The challenges related to the destruction and damage of cultural monuments, which are important elements of national heritage, are considered.

Special attention is paid to the problems of brain drain and the loss of a significant portion of specialists in the cultural sector due to changes in the field of activity and emigration outside of Ukraine. These problems significantly complicate the functioning of cultural institutions and their ability to provide cultural services to the population. A separate section is dedicated to the needs of satisfying the cultural demand of Ukrainians, which becomes particularly important in conditions of social tension and crisis.

The article analyzes the funding problems of the cultural sector, which have become even more acute under the economic constraints caused by the war and the pandemic. It also addresses the inability to assess the full scale of destruction and losses in the cultural sphere due to active hostilities and the lack of communication with temporarily occupied territories.

This article emphasizes the necessity of a systematic approach to the restoration and support of cultural initiatives at the regional level and calls for greater attention from the state and the international community to the preservation of Ukraine's cultural heritage in the face of current challenges.

Key words: *culture, recovery, war, territorial communities.*

Постановка проблеми. Не зважаючи на третій рік повномасштабної війни в Україні, ситуація з аналізом втрат та викликів для розвитку сфери культури на регіональному рівні залишається не до кінця усвідомленою та вивченою. Бракує тут, як системних досліджень, так і, власне, професійних кадрів, які могли б ці дослідження здійснити. Інші завдання з відновлення та підтримки територіальних громад найчастіше залишають поза увагою сферу культури, залишаючи ці питання на розсуд місцевої влади. Відтак, забезпечення життєдіяльності місцевих культурних інституцій там, де це взагалі можливо, продовжується за звичними, зачасту вже доволі застарілими принципами й нерідко передбачає підтримку розгалуженої мережі іноді вже фактично непрацюючих закладів чи їх філій в малонаселених пунктах.

Однак, фахівці різних галузей наук вже досить давно говорять про необхідність детального аналізу основних викликів, що постали перед сферою культури в умовах пандемії COVID-19, а потім й повномасштабного вторгнення російської федерації. Інтерес до проблематики підігривається й розумінням того, що за умов подальшого негативного розвитку ситуації деякі культурні артефакти та практики можуть бути не лише суттєво пошкоджені, але й знищені та втрачені назавжди, а деградація культури в окремих локальних осередках набуде незворотного характеру. При цьому варто розуміти, що передумови частини проблем та викликів, з якими зіткнулася українська культура, було закладено ще в довоєнний період.

Аналіз останніх досліджень та публікацій демонструє, що в Україні вже почалося здійснення аналітичної роботи щодо викликів для сфери культури в умовах, як пандемії так і повномасштабного вторгнення російської федерації. Щоправда, такі дослідження не надто заглиблюються в регіональний рівень та не враховують регіональну та локальну специфіку, а апелюють, скоріше, до узагальнених результатів.

Зокрема, представниками Національного інституту стратегічних досліджень підготовлено аналітику «Ситуація у сфері культури: виклики та події» станом на 2022 рік. [1]. Заступницею Міністра культури та інформаційної політики Г. Григоренко висвітлено ситуацію на культурному фронті під час війни [2], представниками Українського культурного фонду досліджено, як війна вплинула на культурне дозвілля молодих українців, яким є актуальний запит на культурні послуги та який рівень готовності долучатися до культурних заходів та загалом до процесу післявоєнної відбудови української культури [3]. Однак, більшість такої аналітики зосереджена саме в громадській сфері, презентаціях та виступах громадських активістів, волонтерів, митців, фахівців–практиків, яким небайдужа доля української культури. Водночас на сьогодні ще замало, власне, наукових студій, професійного аналізу ситуації, що склалася, та напрацювання комплексних шляхів її пом'якшення, тобто подолання хоча б частини існуючих викликів. Також фактично відсутній

аналіз ситуації на регіональному рівні, в розрізі територіальних громад, з врахуванням специфіки та відмінностей території, а також управління сферою культури.

Отже, **метою статті** є аналіз основних викликів, що постали перед сферою культури на локальному рівні (рівні територіальних громад) в умовах пандемії COVID-19, а потім й повномасштабного вторгнення сусідньої держави-агресора.

Виклад основного матеріалу дослідження. Наразі українська культура зіткнулася з жахливими, непересічними викликами та проблемами, відлуння яких відчуватиметься десятиліття, а то й століття. Саме їх розгляду буде присвячена основна частина статті. Однак, розуміння викликів у сфері культури, з якими зіткнулися територіальні громади України з початком повномасштабного вторгнення неможливе і без тієї передісторії, яку створила пандемія. Адже тривала робота закладів культури у дистанційному режимі, чи, фактично, оголошення простою – призупинення роботи для значної частини тих професіоналів, хто найбільше працював із відвідувачами, але у 2020 – 2021 роках не зміг забезпечити належні карантинні умови, не сприяла активній роботі з громадянами. Відтак, утворився певний вакуум, не заповнений за об'єктивних причин і до цього часу. Найгостріше ця проблема відчувалася на місцях, невеликих територіальних громадах. У деяких з них, починаючи з 2020 року, не працює жоден заклад культури. В такому випадку майже не можна говорити про розвиток культурного життя на цих територіях (як мінімум в офіційній площині). В інших – заклади культури (однак не в повному сенсі цього слова) все ж повернулися після тривалої перерви до роботи, однак значно скоротили перелік надання культурних послуг, чи зосередилися, в основному на волонтерській діяльності, наприклад, плетінні сіток для військових, що (не піддаючи сумніву користь такої роботи), все ж не розкриває зміст культурної діяльності.

Повномасштабне вторгнення російської федерації на українську територію значно поглибило існуючі проблеми. Основні виклики, з якими зіткнулися представники сфери культури, пов'язувалися з неможливістю для багатьох інституцій та професіоналів продовжувати активну культурну й мистецьку діяльність. Особливо гостро ця проблема постала на початку повномасштабного вторгнення. І пов'язана вона не лише з фізичною неможливістю продовження діяльності як такої (знищення або пошкодження приміщення закладу культури, активні бойові дії), але й з морально-психологічним станом митців, першочерговими потребами збереження власного життя та здоров'я. Пошкодження або руйнування значної частини закладів культури (театрів, клубів, музеїв, бібліотек, виставкових центрів тощо), які акумулювали культурний досвід та надбання – один із найсерйозніших викликів.

За даними Міністерства культури та інформаційної політики України, станом на 29 вересня 2023 року збитків зазнали 1702 об'єкти культурної інфраструктури, які розташовані не лише на сході та півдні України, але й на півночі держави та в її центральній частині. Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях. При цьому найчисельнішою групою об'єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади [4].

На жаль, процес пошкоджень та руйнувань продовжується, й об'єктивно оцінити повні масштаби втрат можливо буде лише після завершення війни.

Наступний виклик пов'язаний з обмеженим режимом роботи значної частини вцілілих закладів культури в громадах. Деякі з них взагалі залишаються зачиненими. Причини різні: відсутність бомбосховищ чи їх неналежний стан, відтік кадрів (багато митців та працівників культури через повномасштабне вторгнення змушені були залишити рідні домівки), фінансові втрати (через обмежені можливості для заробітку, зменшення фінансування на утримання закладів тощо).

Пов'язана з попереднім викликом і можливість (чи її відсутність) здійснювати культурну, художню діяльність за межами зруйнованого чи зачиненого закладу культури. Адже на багатьох окупованих та прифронтових територіях проведення цієї діяльності залишається так само недоступним.

Гострою залишається й необхідність переформатування діяльності тих закладів, які все ж таки (хоча б формально) працюють. Наприклад, актуальним залишається пошук шляхів задоволення попиту відвідувачів на культурні послуги в умовах постійних повітряних тривог, необхідності приймати обмежену кількість відвідувачів (з огляду на потенційне розміщення в бомбосховищі тощо), організація сучасної роботи музеїв, наповнення експозицій, пошук нових концепцій об'єктів для показу, зважаючи на евакуацію або консервацію більшої частини експонатів.

Відтак, проблемним є питання проведення культурних заходів в умовах воєнного стану. Тут також варто брати до уваги як етичний момент (не всі громадяни прихильно ставляться, зокрема, до проведення розважальних заходів в умовах війни, через власні втрати, травматичні ситуації тощо, відчують біль та нерозуміння, несприйняття чужої радості), так і змістовну складову. Наприклад, на місцевому рівні заклади культури тільки поступово починають опановувати нову термінологію, нові наративи, пов'язані з відзначенням тих чи інших важливих історичних, знакових подій, державних свят, вшануванням подвигів героїв як минулого так і сучасності. Певного уніфікованого регламенту тут не існує і кожному доводиться самотужки, в міру можливостей та наявного кадрового потенціалу вирішувати таке питання. Відтак часом ще спостерігається вживання фактично «радянських» термінів, плутанини у питаннях війни, повномасштабного вторгнення тощо. Працівникам сфери культури часом бракує знань та підвищення кваліфікації в цьому напрямі.

Однак, як показує практика останнього року – в суспільстві, незважаючи на повномасштабне вторгнення, продовжує існувати низка культурних потреб (відвідування театральних вистав, концертів, виставок, читання книг, прослуховування пісень чи перегляд фільмів тощо), які потрібно задовольняти. Відтак є дилема: як організувати доступ до культурного продукту та не наразити на загрози відвідувачів й не пошкодити експонати.

Значним є й виклик, пов'язаний з втратою значної частини експонатів, культурних пам'яток, їх вивезення на непідконтрольну Україні територію. Наразі неможливо зафіксувати точну кількість таких тимчасово або назавжди втрачених експонатів та, власне, й не дуже зрозумілими є шляхи їх повернення.

Окремо варто сказати й про виклики, пов'язані власне з творчістю, можливістю створення нового культурного продукту. Перші дні війни не спонукали до цієї діяльності, оскільки, насамперед, йшлося про виживання та інстинкт самозбереження. Водночас, трагічні переживання та емоції згодом призвели до сплеску нових творчих ініціатив. Як зазначила Г. Григоренко, всі ці плакати, зображення, меми – це теж творчість, це те, що надихає, дає сили і розуміння того, за що ми воюємо [2]. Така творчість стала об'єктом для натхнення, мотивацією до дій, тим засобом, що дозволяла підтримати ментальне здоров'я, знизити рівень стресу та дати сили для виживання та відновлення в умовах війни.

В умовах війни доводиться констатувати й виклики, пов'язані з відтоком з України талановитих діячів культури. Окрім військових реалій та невизначеності майбутнього сприяє цьому й політика західних держав (через тимчасову допомогу, стипендії, навчання тощо). Втрати значної частини фахівців сектору пов'язуються і зі зміною сфери їх діяльності (як в Україні так і за її межами). Наприклад, на регіональному рівні через закриття переважної кількості закладів культури (клубів, бібліотек), оголошення простою ще в період пандемії, працівники поступово звільнялися або ж знаходили собі інші професійні сфери для розвитку. Ситуація поглибилася з початком повномасштабного вторгнення. До цього додалися міграційні процеси – вимушені переміщення представників сфери культури на інші території. А вслід за тим – необхідність пошуку засобів для існування, нової роботи, яка зачасти не співпадала за професійним профілем з попередньою.

Не сприяє розвитку культури й стан її фінансування (який тривалий час залишався доволі низьким та став ще більш обмеженим в умовах воєнного стану). Тут можна говорити як про проблеми з фінансуванням закладів культури, так і про низький рівень винагород фахівців у культурному секторі.

З огляду на об'єктивні виклики війни недостатнім є й рівень уваги до сфери культури з боку місцевої влади. Сучасні керівники органів місцевого самоврядування не приділяють належної уваги питанням розвитку культури в громадах та, водночас, недооцінюють її роль в

процесах підтримки не лише патріотизму, але й ментального здоров'я населення. Хоча на це є як суб'єктивні так і об'єктивні причини. І не завжди достатня підтримка сфери культури на місцевому рівні є взагалі можливою.

До того ж почалося певне «спекулювання» з боку різноманітних представників громадськості та політикуму щодо необхідності фінансування та розвитку сфери культури в умовах війни. Суспільна дискусія щодо того, проводити чи не проводити певний культурний захід, виділяти кошти на реалізацію того чи іншого культурного проекту чи ні, стає все більш гострою.

Окремо варто сказати й про формування спроможної мережі закладів культури в громадах. Наразі більшість закладів залишаються не інституалізованими, тобто, не є юридичними особами, не можуть самостійно проводити власну господарську та управлінську діяльність, а працівники таких умовних закладів насправді є працівниками місцевих рад, або ж їхніх структурних підрозділів.

Висновки. Це далеко не повний перелік викликів, з якими зіткнулася сфера культури в умовах пандемії та повномасштабного вторгнення російської федерації.

Наразі оцінити повний масштаб руйнувань та втрат у сфері культури неможливо через активні бойові дії та відсутність зв'язку з тимчасово окупованими територіями України, а відтак неможливо й об'єктивно оцінити весь спектр ризиків, з якими стикається та продовжуватиме стикатися українська культура в майбутньому. А, отже, нові дослідження, аналітика та напрацювання конкретних шляхів мінімізації втрат, виходу з ситуації, що склалася, є вкрай необхідними.

Список використаних джерел та літератури

1. Валецький О.Л., Литвиненко О.М. Ситуація у сфері культури: виклики та події. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2022-04/kultura_vikliki.pdf

2. Григоренко Г. Культурний фронт під час війни. URL: <https://voxukraine.org/kulturnyj-front-pid-chas-vijny?fbclid=IwAR1hdUdI9AMuBqKMTAfwu9B86ZeUduJ81hc2ixXglBGAz2Lwl4-aBmI6AX0>

3. Берковський В. Як війна вплинула на культурне дозвілля молодих українців?. URL: <https://life.pravda.com.ua/columns/2023/03/15/253324/>

4. Через російську агресію в Україні постраждали 1702 об'єкти культурної інфраструктури/ Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: <https://mcip.gov.ua/news/cherez-rosijsku-agresiyu-v-ukrayini-postrazhdaly-1702-obyekty-kulturnoyi-infrastruktury/>

References

1. Valevskyi O.L., Lytvynenko O.M. Sytuatsiia u sferi kultury: vyklyky ta podii [Situation in the field of culture: challenges and events.] URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2022-04/kultura_vikliki.pdf [In Ukrainian]

2. Hryhorenko H. Kulturnyi front pid chas viiny. [Cultural front during the war] URL: <https://voxukraine.org/kulturnyj-front-pid-chas-vijny?fbclid=IwAR1hdUdI9AMuBqKMTAfwu9B86ZeUduJ81hc2ixXglBGAz2Lwl4-aBmI6AX0> [In Ukrainian]

3. Berkovskiy V. Yak viina vplynula na kulturne dozvillia molodykh ukraintsiiv?. [How did the war affect the cultural leisure of young Ukrainians?] URL: <https://life.Pravda.com.ua/columns/2023/03/15/253324/> [In Ukrainian]

4. Cherez rosijsku ahresiiu v Ukraini postrazhdaly 1702 obiekty kulturnoi infrastruktury/ Ministerstvo kultury ta informatsiinoi polityky Ukrainy. [Due to Russian aggression in Ukraine, 1702 objects of cultural infrastructure were damaged / Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine.] URL: <https://mcip.gov.ua/news/cherez-rosijsku-agresiyu-v-ukrayini-postrazhdaly-1702-obyekty-kulturnoyi-infrastruktury/> [In Ukrainian]